

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 6. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
Aliyeva Zilola Mamatvalyevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITYLINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
Ataxanov Umidbek Olimovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
Маликова Дилрабо Муминовна	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION.....	72
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
Jabborov Shaymurod Akram o'g'li	
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li	
Atoyeva Mohinur Amrilloevna	
Avazov Jonibek Azizbek o'g'li	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97

Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna

FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev	
Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS.....	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM.....	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES.....	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov	
S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich	
Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	
PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ	

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN.....	215
Foziljon Rustamov Hazratkulovich	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
Musayeva Shoirazimovna	
THE PECULIARITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS.....	225
Makhliso Umarova	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION.....	231
Aloviddin Zayniddinov Zayniddin ugli	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	237
Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
Alimova Shamsiya Abidovna	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
Djurayeva Munira Sadillovovna	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
Azizjon Anvarovich Kadirov	
Nigina Djurayevovna Yusupovov	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
Ikromov Elyor Ibodulloevich	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	273
Бобонарлова Камола	
GREEN BONDS AND SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE ASSET RENEWAL: AN ANALYSIS OF FINANCIAL MECHANISMS.....	278
Suleimanov Farrukh	
ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCES.....	286
Qudratovov Gulzoda Mahmudovovna	
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	291
Munisa Abdurakhmonovov	
ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE COBBDOUGLAS PRODUCTION FUNCTION: A CASE STUDY OF SURXONDARYA REGION.....	296
Turaev Bakhtiyor Ergashevich	
GENERAL APPROACHES TO COST REDUCTION IN THE TEXTILE INDUSTRY.....	302
Kamola Saidovov	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	307
Саитмуратов Саитмурат Машарип угли	
A CONCEPTUAL MODEL OF THE IMPACT OF INTERMEDIATION SERVICES ON BANK PERFORMANCE AND ITS STATISTICAL RESEARCH METHODOLOGY.....	314
Miraxmedov Jasur Isroilovich	
EMPLOYER BRANDING IN UZBEKISTAN: HOW TO BECOME AN EMPLOYER OF CHOICE FOR TALENT	320
Doniyorova Fotimabonu Alisher qizi	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	325
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	331
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF MATERIAL COSTS IN OIL AND GAS INDUSTRY ENTITIES BASED ON MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS.....	336
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES AND BARRIERS TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	341
Samieva Gulnoza Tokhirovna	
THE IMPACT OF EFFECTIVE UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL ON THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION (A case study of the Khorezm region).....	348
Kutlimuratov Mansurbek Sattarovich	
CHARACTERISTICS OF CLUSTERING TEXTILE ENTERPRISES.....	354
Asadbek Eshniyozov	
THE ROLE OF EDUCATION AND CAPACITYBUILDING IN DEVELOPING THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: A THEORETICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS	358
Abdullaev Azamat Akbar o'g'li	
THE ROLE OF 5G TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE ECONOMIC PERFORMANCE OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES	366
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
DIGITAL PLATFORMS AND THE EFFICIENCY OF INCLUSIVE EDUCATION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	371
Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN.....	377
Seitnazarov Daniyar Bakhadyrovich	
METHODOLOGY AND WAYS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	385
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION	391
To'rayev Jasurali To'rayevich	
IMPROVING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	395
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	399
Бутаева Сабина Холиёровна	

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Бутаева Сабина Холиёровна
Преподаватель кафедры
«Финансовый менеджмент и информационные технологии»
Ташкентского университета экономики и технологий,
ORCID: 0009-0007-8947-1982

Аннотация. Приоритеты региональной политики Узбекистана направлены на стимулирование инвестиций, развитие перспективных территорий и обеспечение сбалансированного экономического роста. Инвестиции способствуют интеграции регионов, расширению экспортного потенциала и внедрению современных технологий.

В статье рассматривается роль инвестиционного потенциала регионов, а также на основе индексного метода оценивается динамика инвестиционной активности. Обосновано формирование «точек роста» на базе ресурсного потенциала и специализации регионов.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционная активность, точки роста, конкурентные преимущества, инвестиционная привлекательность, инфраструктурный проект, специальная майнинговая зона.

Abstract. The priorities of Uzbekistan's regional policy are aimed at stimulating investment, promoting the development of promising territories, and ensuring balanced economic growth. Investments contribute to regional integration, the expansion of export potential, and the introduction of modern technologies.

This article examines the role of the investment potential of regions and assesses the dynamics of investment activity using an index-based approach. The study substantiates the formation of "growth poles" based on the resource potential and specialization of regions.

Keywords: investment potential, investment activity, growth poles, competitive advantages, investment attractiveness, infrastructure project, special mining zone.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной региональной политики Республики Узбекистан является стимулирование инвестиционной активности, ориентированной на развитие территорий с высоким потенциалом роста, снижение межрегиональных различий и обеспечение сбалансированного социально-экономического развития страны. Инвестиционные потоки играют важную роль в интеграции регионов в национальную и глобальную экономические системы, способствуют расширению их экспортного потенциала, а также внедрению современных управленческих практик и технологических инноваций.

С экономической точки зрения инвестиции представляют собой ключевой фактор расширенного воспроизводства, модернизации производственного потенциала и технологического обновления экономики. В контексте регионального развития они выполняют функцию важнейшего инструмента выравнивания социально-экономических условий, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территориальных систем.

В Республике Узбекистан в последние годы реализуется последовательная государственная политика по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения инвестиций. Принятые нормативные акты способствуют активизации инвестиционных потоков в региональные системы, отличающиеся многоуровневой структурой и высокой степенью диверсификации. Интеграция различных источников, форм и инструментов инвестирования обеспечивает комплексное воздействие на социально-экономическое развитие территорий.

Особое значение для гармонизации пространственного развития Республики Каракалпакстан имеет формирование специальной майнинговой зоны Besqala Mining Valley как перспективного инфраструктурного проекта [1]. Проект предусматривает использование единой энергосистемы, включая возобновляемые источники энергии и водородную генерацию, для добычи криптовалют. Его реализация способствует внедрению цифровых технологий, привлечению инвестиций и развитию регулируемой инфраструктуры обращения криптоактивов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Научно-теоретические основы привлечения инвестиций как одного из основных факторов решения задач регионального развития рассматривались в трудах представителей классической и современной экономической науки. Основная идея, предложенная классиками экономической теории, такими как Адам Смит, Давид Рикардо и Роберт Солоу, сформировалась в условиях развития свободных экономических отношений. По их мнению, рыночные механизмы способствуют накоплению капитала и его эффективному использованию, что является важным условием экономического развития и повышения потенциала регионов.

В отличие от классической теории, в современных исследованиях Гуннара Мюрдаля, Альберта Хиршмана, Франсуа Перру и Пола Кругмана основной акцент сделан на пространственном развитии экономики, снижении межрегиональной социально-экономической дифференциации и обеспечении сбалансированного развития регионов путем привлечения инвестиций.

Франсуа Перру, развивая теорию «полюсов роста», обосновал центр-периферийную модель, акцентируя внимание на структурной неоднородности экономики и ключевой роли фирм и отраслей как центров экономической динамики, в отличие от подхода Дж. Фридмана. В соответствии с его подходом, «полюса роста» представляют собой ведущие отрасли и экономические центры, аккумулирующие ресурсы и генерирующие импульсы развития, которые посредством эффектов диффузии распространяются на периферийные территории [2].

Вопросы повышения инвестиционной активности регионов и обеспечения устойчивого экономического роста нашли отражение в трудах как зарубежных, так и узбекских ученых. Значительный вклад в исследование данной проблемы внесли М. Портер, Дж.М. Кейнс, Р. Солоу и Й. Шумпетер, обосновавшие влияние инвестиций на экономическое развитие и конкурентоспособность территорий.

Среди узбекских ученых следует отметить А.В. Вахабова, Б.Х. Ходиева, Н.Г. Муминова, Ш.И. Мустафаева, Р.А. Алимova, А.У. Бурханова и Д.Н. Турсунова, которые исследовали вопросы инвестиционной политики, повышения инвестиционной привлекательности регионов, эффективного использования инвестиционных ресурсов и их влияния на социально-экономическое развитие страны. В их работах подчеркивается, что создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и внедрение инновационных технологий являются важнейшими условиями обеспечения устойчивого экономического роста регионов Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе данной статьи, посвященной повышению инвестиционной активности как фактору пространственного развития национальной экономики, лежат фундаментальные научно-методологические положения теории полюсов роста, новой экономической географии, а также современные подходы региональных исследований. В ходе работы использованы сравнительный, историко-логический и статистический методы анализа, включая обработку динамических рядов и пространственную интерпретацию инвестиционных процессов.

Международная практика показывает, что эффективность использования инвестиций во многом связана с развитием «точек роста» с благоприятными институциональными, инфраструктурными и экономическими условиями. В таких зонах формируются крупные производственные комплексы и ускоряется развитие приоритетных отраслей, что обеспечивает устойчивый экономический рост.

Опыт стран с длительно высокими темпами развития подтверждает целесообразность концентрации инвестиций в ограниченном числе ключевых регионов — драйверов роста. В качестве примера можно

привести Чили, Республику Корея и Китай. Аналогичные центры сформированы и в развитых странах: Парижский регион, Ломбардия, агломерации Мадрида и Барселоны, а также японские регионы Канто, Кинки и Токай [3].

Сбалансированность экономики достигается за счет координированного использования инвестиционных и производственных ресурсов, что требует оценки потенциала регионов и их рационального распределения. При этом регионы обладают различными конкурентными преимуществами, а различия в ресурсной обеспеченности способствуют их концентрации и формированию специализации. В этих условиях особую роль играет развитие «точек роста» — территорий с высоким потенциалом и благоприятными условиями для размещения ключевых отраслей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования подтверждают, что совершенствование механизмов привлечения инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, внедрение цифровых технологий и создание благоприятных условий для инвесторов способствуют повышению инвестиционной активности регионов. На основе проведенного анализа установлено, что активизация инвестиционных процессов является важным условием обеспечения устойчивого экономического роста, повышения эффективности региональной экономики и улучшения уровня жизни населения.

Анализ статистических данных за период 2010–2024 гг. свидетельствует о наличии устойчивой положительной тенденции роста инвестиций в основной капитал, что сопровождалось соответствующим увеличением макроэкономических показателей. В рассматриваемый период инвестиционная активность в среднем по республике возросла в 1,7 раза. При этом наиболее высокие темпы были зафиксированы в Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях, что коррелирует с опережающим ростом их валового регионального продукта (Таблица 1).

Таблица 1

Территориальная структура ВВП и инвестиционной активности регионов Узбекистана в период 2010–2024 годов¹

Административно-территориальная единица	2010			2024		
	Инвестиции в основной капитал, млрд сум	Валовой региональный продукт, млрд сум	Индекс инвестиционной активности	Инвестиции в основной капитал, млрд сум	Валовой региональный продукт, млрд сум	Индекс инвестиционной активности
Республика Узбекистан	16 683,7	89 102,4	0,1869	507 490,2	1 535 411,7	0,3305
Андижанская область	726,2	5 058,8	0,1436	28 668,0	93 026,3	0,3082
Республика Каракалпакстан	496,4	2 604,2	0,1906	20 567,7	46 299,8	0,4442
Бухарская область	2 147,2	5 131,6	0,4184	51 663,9	73 436,1	0,7035
Джизакская область	440,8	2 439,9	0,1807	23 515,4	43 545,9	0,5400
Кашкадарьинская область	1 752,8	7 627,3	0,2351	35 482,5	83 950,0	0,4227
Навоийская область	1 741,8	4 580,7	0,3802	33 550,2	130 439,5	0,2572
Наманганская область	660,6	3 968,5	0,1665	54 231,4	71 869,1	0,7546
Самаркандская область	1 083,1	7 143,4	0,1516	28 946,9	103 882,7	0,2786
Сурхандарьинская область	655,3	3 802,2	0,1723	16 593,1	56 553,9	0,2934
Сырдарьинская область	406,2	1 856,9	0,2188	11 406,3	28 655,5	0,3980
Ташкентская область	1 686,1	8 347,3	0,1924	73 325,1	151 251,8	0,4848
Ферганская область	1 198,2	6 209,9	0,1929	20 900,8	93 607,7	0,2233
Хорезмская область	687,3	3 197,0	0,2150	11 500,0	53 660,0	0,2144
г. Ташкент	2 558,7	11 863,8	0,2157	97 139,7	302 878,5	0,3207

¹ Составлено автором на основе по материалам Комитета Национальной статистики Республики Узбекистана

Представленные показатели отражают уровень экономического развития территорий, масштабы привлечения инвестиций и их влияние на формирование регионального экономического потенциала. Анализ территориальной структуры ВВП и инвестиционной активности позволяет выявить особенности регионального развития, оценить эффективность инвестиционной политики и определить перспективные направления обеспечения устойчивого экономического роста страны.

Анализ уровня инвестиционной активности регионов Республики Узбекистан за период 2010–2024 гг. показывает, что положительная динамика инвестиционной активности в ряде регионов оказала благоприятное влияние на их социально-экономическое развитие и способствовала достижению значимых результатов в инвестиционной сфере (Рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение индекса уровня инвестиционной активности регионов Узбекистана²

В рассматриваемый период наблюдается рост инвестиционной активности в Наманганской, Бухарской и Джизакской областях, а также в Республике Каракалпакстан. Это оказало положительное влияние на социально-экономическое развитие указанных территорий и способствовало достижению значимых результатов в инвестиционной сфере. Следует отметить, что данные регионы обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития и укрепления своих конкурентных преимуществ.

Инвестиционная привлекательность крупных инвестиционных проектов в регионах с высокой инвестиционной активностью имеет ряд специфических особенностей. Наличие топливно-энергетического потенциала в Республике Каракалпакстан способствует привлечению энергетических, инфраструктурных и экологических проектов. Высокий демографический потенциал и наличие сельскохозяйственного сырья создают благоприятные условия для развития текстильной и швейной промышленности, переработки и малого бизнеса в Наманганской области. В Бухарской области важными направлениями инвестиционного развития являются нефтегазовый сектор, химическая промышленность, технологические проекты и туризм. В Джизакской области создание индустриальных зон, развитие производства строительных материалов и машиностроения способствуют стимулированию инвестиционной активности региона.

В рассматриваемый период для ряда регионов республики характерны сравнительно умеренные показатели инвестиционной активности. Это обусловлено совокупностью факторов, влияющих на уровень их инвестиционной привлекательности. В частности, Сырдарьинская, Хорезмская, Самаркандская и Андижанская области характеризуются относительно ограниченным природно-сырьевым потенциалом, включая отсутствие крупных месторождений полезных ископаемых, что оказывает влияние на приток инвестиций и развитие капиталоемких отраслей.

В Сырдарьинской области, несмотря на наличие отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов, инвестиционная активность определяется рядом структурных факторов. Среди них можно выделить территориальную удаленность от крупных экономических центров, а также необходимость дальнейшего развития транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Схожие особенности наблюдаются в Ферганской и Кашкадарьинской областях, где сравнительно

² Составлено автором на основе по материалам Комитета Национальной статистики Республики Узбекистана

умеренная инвестиционная динамика связана с особенностями производственного потенциала и отраслевой структуры экономики.

В целом, повышение инвестиционной привлекательности территориально удаленных регионов является важным условием расширения их возможностей для устойчивого социально-экономического развития.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Изучение международного опыта ряда стран показывает, что концентрация инвестиций в «точках роста» способствует ускорению социально-экономического развития. В связи с этим важно определять такие точки с учетом специализации, ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ регионов.

Существенные различия в ресурсной обеспеченности, инфраструктуре и специализации регионов приводят к неравномерному распределению инвестиций. Вместе с тем положительная динамика в регионах с высоким потенциалом подтверждает возможность формирования новых «точек роста» при эффективной государственной поддержке и активном привлечении частного капитала.

В ряде территориально удаленных регионов инвестиционная привлекательность требует дальнейшего повышения в связи с особенностями ресурсной базы и инфраструктурного развития. Это подчеркивает необходимость комплексных мер, направленных на сокращение межрегиональных различий и обеспечение более сбалансированного пространственного развития.

Предложения

Целесообразно формировать «точки роста» путем определения приоритетных регионов и концентрации в них инвестиций, одновременно развивая инфраструктуру территорий, нуждающихся в дополнительной поддержке. При этом необходимо учитывать специализацию регионов и результаты их комплексной оценки.

Необходимо проводить дифференцированную региональную инвестиционную политику с учетом конкурентных преимуществ территорий, развивать специальные экономические зоны и индустриальные парки, а также стимулировать частные инвестиции через систему льгот, субсидий и институциональной поддержки.

Важно активнее инвестировать в человеческий капитал, развивать транспортно-логистическую связанность регионов и повышать эффективность управления инвестициями путем системного мониторинга реализуемых проектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Статистический ежегодник Узбекистана. – Ташкент, 2024.
2. Алимов Р. Экономический рост и инвестиционные процессы в регионах Узбекистана / Р. Алимов. – Ташкент: Узбекистон, 2020.
3. Вахабов А. Инвестиционная политика Республики Узбекистан в условиях модернизации экономики / А. Вахабов. – Ташкент: IQTISOD-MOLIYA, 2021.
4. Всемирный банк. Доклады по экономическому развитию и инвестиционному климату. – Washington, D.C., 2023.
5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.
6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2020.
7. Международный валютный фонд. World Economic Outlook. – Washington, D.C., 2024.
8. Портер М. Конкурентное преимущество наций / М. Портер. – М.: Альпина Паблишер, 2019.
9. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.04.2026 г. № ПП-143 «О мерах по организации и налаживанию деятельности специальной майнинговой зоны в Республике Каракалпакстан».
10. Солоу Р. Economic Growth and Capital Accumulation / R. Solow. – New York: Oxford University Press, 2017.
11. Ходиев Б. Региональное развитие и инвестиционная привлекательность экономики Узбекистана / Б. Ходиев. – Ташкент: Фан ва технология, 2022.
12. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 2018.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

